

The System of Teaching Basic Quantities in Primary School Classes

Esanova Feruza Hikmatillo qizi

Master's Student, Group 7-BT-25 Bukhara Pedagogical Institute

Annotation. This article examines the development of concepts of basic units in elementary school pupils. It explores the content, stages, and methods of teaching units, as well as the importance of practical activities in learning units of measurement. Particular attention is paid to the development of functional literacy and the use of modern teaching technologies.

Key words: primary education, mathematics, quantities, teaching system, length, mass, time, area, volume, units of measurement, mathematical literacy, functional literacy, practical activities, methods of teaching mathematics, educational technologies, measurement skills, cognitive activity, educational process.

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ВЕЛИЧИНАМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

**МАГИСТРАНТ БУХАРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИСТИТУТА
7-БТ 25 ГРУППЫ**

ЭСАНОВА ФЕРУЗА ХИКМАТИЛЛО КИЗИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования представлений об основных величинах у учащихся начальных классов. Раскрываются содержание, этапы и методы обучения величинам, а также значение практической деятельности в процессе усвоения единиц измерения. Особое внимание уделяется развитию функциональной грамотности и применению современных педагогических технологий.

Ключевые слова: начальное образование, математика, величины, система обучения, длина, масса, время, площадь, объём, единицы измерения, математическая грамотность, функциональная грамотность, практическая

деятельность, методика преподавания математики, образовательные технологии, измерительные навыки, познавательная деятельность, учебный процесс.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida asosiy miqdorlar tushunchalarining rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Unda miqdorlarni o'rgatish mazmuni, bosqichlari va usullari, o'lchov birliklarini o'rganishda amaliy faoliyatning ahamiyati o'rganiladi. Funktsional savodxonlikni rivojlantirish, o'qitishning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematika, miqdorlar, o'qitish tizimi, uzunlik, massa, vaqt, maydon, hajm, o'lchov birliklari, matematik savodxonlik, funktsional savodxonlik, amaliy faoliyat, matematika o'qitish metodikasi, ta'lim texnologiyalari, o'lchash malakalari, bilish faoliyati, o'quv jarayoni.

Введение

Одной из важнейших задач начального математического образования является формирование у учащихся представлений о величинах и их измерении. Знания о длине, массе, времени, площади, объёме и других величинах необходимы ребёнку не только для успешного изучения математики, но и для решения практических жизненных задач. Поэтому система обучения величинам занимает особое место в курсе математики начальных классов.

Изучение величин способствует развитию логического мышления, наблюдательности, пространственного воображения и практических навыков измерения. В процессе обучения дети учатся сравнивать предметы, устанавливать количественные отношения между ними и использовать математические знания в повседневной жизни.

Сущность понятия «величина»

Величина — это свойство предметов или явлений, которое можно сравнивать и измерять. В начальных классах учащиеся знакомятся с такими величинами, как длина, масса, время, площадь, объём, скорость и стоимость.

Работа над каждой величиной строится по единой системе:

1. Формирование представления о величине.
2. Сравнение величин различными способами.
3. Ознакомление с единицами измерения.
4. Выполнение измерений.
5. Изучение соотношений между единицами.
6. Решение практических задач с использованием величин.

Такая последовательность обеспечивает постепенное и осознанное усвоение учебного материала.

Основные этапы обучения величинам

Первый этап — формирование представлений

На данном этапе учащиеся знакомятся с конкретной величиной через наблюдения и практические действия. Например, при изучении длины дети сравнивают предметы по длине, определяют, какой предмет длиннее или короче.

Учитель использует наглядные материалы, игровые упражнения и жизненные ситуации, позволяющие учащимся самостоятельно выявлять свойства предметов.

Второй этап — знакомство с единицами измерения

После формирования первоначальных представлений учащиеся знакомятся с единицами измерения. Изучаются сантиметр, дециметр, метр, килограмм, литр, минута, час и другие единицы.

Большое значение имеет практическая работа с измерительными инструментами: линейкой, рулеткой, весами, мерными ёмкостями и часами.

Третий этап — установление соотношений между единицами

Учащиеся изучают взаимосвязь между единицами измерения.

Например:

- $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$;

- $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$;

- $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$;

- $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$.

Понимание данных соотношений помогает выполнять преобразование величин и решать задачи различной сложности.

Четвёртый этап — применение знаний на практике

На данном этапе учащиеся используют полученные знания при решении текстовых задач, выполнении измерений и исследовательских заданий. Практическая деятельность способствует развитию функциональной грамотности и умению применять математические знания в реальной жизни.

Методы и приёмы обучения величинам

Эффективность обучения величинам зависит от правильно подобранных методов обучения. Наиболее результативными являются:

- практические работы;
- наблюдения и эксперименты;
- игровые технологии;
- проблемное обучение;
- исследовательская деятельность;
- использование информационно-коммуникационных технологий.

Современные цифровые ресурсы позволяют моделировать различные жизненные ситуации, выполнять виртуальные измерения и повышать интерес учащихся к изучению математики.

Роль величин в формировании функциональной грамотности

Изучение величин тесно связано с развитием функциональной грамотности учеников начального класса. В повседневной жизни ребёнок постоянно сталкивается с необходимостью измерять длину, определять время, рассчитывать стоимость покупок или сравнивать массу предметов.

Систематическая работа над величинами способствует формированию навыков анализа информации, математического моделирования и принятия обоснованных решений в практических ситуациях.

Заключение

Система обучения основным величинам в начальных классах представляет собой целенаправленный и последовательный процесс формирования математических представлений учащихся. Успешное усвоение величин обеспечивается сочетанием наглядности, практической деятельности и современных образовательных технологий. Полученные знания становятся основой для дальнейшего изучения математики и успешного применения математических умений в повседневной жизни.

Список литературы:

1. Волкова С. И. Математика в начальной школе. – Москва: Просвещение.
2. Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах.
3. Петерсон Л. Г. Методические основы обучения математике младших школьников.
4. Государственный образовательный стандарт начального образования Республики Узбекистан.